

Área de interés: Docencia

Eje temático 2

**GAMIFICACIÓN APLICADA A LA ENSEÑANZA DE INFORMÁTICA ORIENTADA
AL DISEÑO INDUSTRIAL**

**GAMIFICATION APPLIED TO THE TEACHING OF COMPUTER SCIENCE
ORIENTED TOWARD INDUSTRIAL DESIGN**

Autores: JB, LB y GM

RESUMEN

¿Cómo adaptamos las prácticas educativas para integrar el exponencial y caótico avance del conocimiento tecnológico, con el aprendizaje académico sistematizado; enfocado a la formación de profesionales críticos a esa nueva realidad? Este estudio, muestra los resultados obtenidos en la asignatura Informática Orientada al Diseño Industrial, cuyo objetivo es comprender y generar una mirada crítica sobre el rol de la informática en el proceso de diseño. Y, mediante una metodología gamificada y de aprendizaje centrado en el estudiante, se obtuvo un incremento en la motivación, atención, colaboración entre estudiantes, un desarrollo crítico, y proactivo en la construcción de aprendizajes. Dando, una posible respuesta a las inquietudes planteadas e invitando a reflexionar sobre la resignificación de la academia, desde la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico; focalizando en la formación de profesionales capacitados para enfrentar los nuevos desafíos y futuros paradigmas.

ABSTRACT

How can educational practices be adapted to integrate the exponential and chaotic advance of technological knowledge, with systematized academic learning focused on training professionals who are critical of this new reality? This study presents the results obtained in the subject Computer Science Oriented to Industrial Design, whose objective is to understand and generate a critical look at the role of computer science in the design process. Through a gamified and student-centered learning methodology, an increase in motivation, attention, collaboration among students, critical development, and proactive learning was obtained. Giving a possible answer to the concerns raised and inviting us to reflect on the resignification of academia, from innovation, creativity and critical thinking; focusing on the training of professionals capable of facing new challenges and future paradigms.

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍA-INNOVACIÓN-EDUCACIÓN-PROYECTO

KEY WORDS: TECHNOLOGY-INNOVATION-EDUCATION-PROJECT

INTRODUCCIÓN

La tecnología informática, en particular la Inteligencia Artificial (IA), está resignificando nuestras prácticas sociales, nuestra cotidianidad a un ritmo exponencialmente acelerado. El sistema educativo, requiere adaptar estos nuevos saberes, habilidades, destrezas, para un uso crítico, mediante prácticas educativas, gestión y políticas, que posibiliten validar objetivos curriculares para la formación profesional. Inexorablemente, esta adaptación no puede ir al ritmo cambiante de la evolución tecnológica, generando una ralentización entre la academia y las demandas socioculturales, económicas, políticas, legales y ambientales, aumentando cada vez más la brecha entre la formación profesional de la academia y las demandas del mundo profesional.

Formamos a nuevas generaciones que ya no construyen aprendizaje como sus antecesores, las estrategias de aprendizaje, tiempos, modos de aprender, capacidad de atención, relación esfuerzo-recompensa, acceso a la información, han cambiado.

La asignatura optativa Informática Orientada al Diseño Industrial (IODI), de la Licenciatura en Diseño Industrial (LDI), perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), surge en 2023 como una propuesta para construir aprendizaje sobre la actualidad de la informática aplicada al proceso de diseño. Dado el avance dinámico y exponencial en tecnología se optó por una dinámica experimental gamificada. Cuyos objetivos son comprender el rol, alcance y limitaciones de la informática para representar decisiones de diseño; aplicar técnicas de maquetación bidimensional y tridimensional asistida por computadora; desarrollar criterios que permita emplear eficaz y eficientemente herramientas informáticas según requerimientos del proceso de diseño.

Se abordan temas como el Diseño Asistido por Computadora, —Computer-Aided Design (CAD)—, IA, entre otros medios que sirven al proceso de diseño.

Este trabajo expone actividades y conclusiones obtenidas durante el desarrollo y el marco teórico que encuadra las decisiones tomadas.

DESARROLLO

Nuevas demandas al sistema educativo

Klaus Schwab (Foro Económico Mundial, 2016), propuso que transitamos la cuarta revolución industrial, (conocida también como Industria 4.0, o segunda era de la máquina). Revolución que rompe las fronteras entre lo físico-digital-biológico, con avances tecnológicos en distintos campos que incluyen: robótica, IA, nanotecnología, internet de las cosas, intercambio de datos, entre otros. Esta cuarta revolución industrial modifica hábitos, prácticas sociales, cotidianidad, y, simultáneamente, estas prácticas propician cambios tecnológicos.

Dentro de estas actividades se encuentra el sistema educativo. Fuimos formados por nativos-analógicos e inmigrantes-digitales y actualmente, formamos nativos-digitales que interactuarán con nativos-IA.

El sistema educativo actual, fue concebido para servir a los intereses de la industria del siglo XIX (Robinson Febrero, 2010). A la fecha, aún se mantienen ciertas características.

Según Temporetti (2015) las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), —y en particular las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC)—, fueron históricamente la escritura, la oralidad, el pizarrón, cuaderno; y ahora se convive con lecturas hiper-multimedia.

Así mismo, la escuela «compite» con entornos de información, que entremezcla saberes múltiples, y diversas formas de aprender, descentrado en relación al sistema educativo regido y

Gamificación aplicada a la enseñanza de informática orientada al diseño industrial

organizado en torno a la escuela y el libro (Martín-Barbero 2002, pp. 12-13). Dónde, cuándo, cómo, con quién e, incluso, qué aprendemos se está diluyendo. (González Hermoso de Mendoza 2022).

Carece de sentido ofrecer resistencia al imperante cambio, parafraseando a Eric Hoffer, quienes no se actualicen están muy bien equipados para un mundo que ya no existe.

La sistematización, recuperación e interacción con la información, no pueden ser tratadas por las herramientas características y hegemónicas de la educación tradicional (Temporetti 2002, p. 13). Esto plantea desafíos, ya que las nuevas generaciones integran la información en forma diferente a sus ascendientes (Serres 2013, p. 21).

No hay una incapacidad de concentrarse y retener información por parte de los estudiantes, ya que, por ejemplo, muchos se sientan horas a jugar un videojuego. Las nuevas generaciones no quieren largas charlas teóricas, quieren crear usando las herramientas de su tiempo, una educación «conectada» con la realidad, ver «de inmediato» el valor, el significado de lo que están aprendiendo (Prensky 2011, pp. 12-13).

Este cuestionamiento al valor del aprendizaje, contrasta con modelos tradicionales educativos que ofrecen respuestas a preguntas que no siempre se hacen los estudiantes. El desafío es despertar preguntas, inquietud, curiosidad antes que solo dar una respuesta. Este desafío parte de emocionar y motivar, Menárguez (2016) menciona que «el cerebro necesita emocionarse para aprender». La emoción responde a una estimulación fisiológica-sensorial que se transforma en sentimientos y acciones. La motivación es la fuerza que mueve la conducta. La motivación está impregnada de emociones y las emociones motivan la conducta. (Marcano Lárez, 2014, p. 79).

Lo que nos invita a reflexionar sobre cuál es el motivador que estamos ofreciendo como cátedra, «aprobar una materia, obtener una calificación que le permita sumar una materia más, o aprender, experimentar, y finalmente enriquecer la formación profesional». Así mismo, el medio productivo demanda, profesionales flexibles, creativos, críticos y no hiper-especializados en un área.

Replantear un modelo tradicional que responde a una necesidad de memorizar datos, y contrasta con tecnologías que han permitido tercerizar datos con un acceso inmediato, literalmente «al alcance de la mano» en un celular; que plantea nuevos desafíos como aprender a buscar, discernir entre información fidedigna, real o falsa; lidiar con la atención distribuida entre la realidad física paralela a una realidad virtual, de redes sociales, de exposición a pantallas, de adicción digital.

En el Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) —Student-Centred Learning (SCL)—, el estudiante experimenta la construcción de aprendizaje activo más que pasivo, con sentido, empoderando el desarrollo de sus habilidades críticas, mayor responsabilidad y rendición de cuentas y autonomía para los estudiantes, enfoque reflexivo sobre los procesos docentes. No es una determinada metodología sino un cambio de mentalidad sobre la enseñanza. (Delgado Martínez, 2019, pp. 141–142). El docente se aleja de rutinas preestablecidas a problemas estandarizados, la planificación tradicional, la transmisión de contenidos, sin tener en cuenta los intereses del estudiante. (Mendoza Moreira y Rodríguez Gámez, 2020, p. 562). Se aleja de la clase magistral, del educador omnisciente, de receptores pasivos, en silencio, a quienes se les transfiere conocimiento, en una notoria relación asimétrica de poder y un sistema de evaluación basado en la acreditación, validación de memoria y habilidad en función del tiempo, clasificador de estudiantes y sancionador. En el ACE, el docente se torna más en «guía, en enseñar a "aprender a aprender"» (Romero, 2015 en Hünicken, Septiembre, 2020, p. 25).

Esto «choca» con modelos de enseñanza tradicionales arraigados en estructuras analógicas. La tecnología no ha reemplazado, pero está cambiando las reglas de juego. En este contexto surge la pregunta ¿cómo «llegar» a las nuevas generaciones?

Una posible respuesta. La gamificación

El juego es una actividad recreativa sometida a reglas, caracterizada por: (a) espontaneidad generada por motivación intrínseca; (b) segregada del escenario vital de sobrevivencia; (c) aunque implique reglas es flexible, abierta, resultado incierto resaltando un carácter creativo; (d) el beneficio es la propia satisfacción; (e) ficcional, no tiene otro escenario que la propia práctica (Caillois, 1958, p.108, en Marcano Lárez, 2014, pp. 25–26).

El videojuego es un juego, almacenado en un *dispositivo electrónico* con el que se interactúa. Respecto a su uso en educación, se debe distinguir dos conceptos: (a) Gamificación, término acuñado por Pelling (2002) es «el empleo de dinámicas, elementos y técnicas normalmente utilizadas en los juegos empleadas en actividades no recreativas». (García Iruela y Hijón Neira, 2017, p. 47) y; (b) El aprendizaje basado en juegos, —*Game-Based Learning* (GBL)— que usa *serious games* —juegos serios—, educativos como herramienta de enseñanza cuyo objetivo no es el entretenimiento sino educar, entrenar e informar (Marcano Lárez, 2014, pp. 130–131).

¿Qué hace «atractivo» a un videojuego? Una meta alcanzable, acción audiovisual, recuento automático de puntos, la velocidad, el azar, interactividad con el jugador, superación de retos, la competición, posibilidad de almacenar partidas, temáticas, guiones, jugar solo o en compañía, identificación con personajes y tramas, entre otros (Levis, 1999, en Marcano Lárez, 2014, p. 46). No obstante, el acto de digitalizar, transferir directamente características de videojuegos a una actividad no lo convierte en un juego *per se*. Sino que es una estrategia completa, coherente para diseñar una experiencia enriquecedora, inmersiva.

Está relacionado al sistema de recompensas biológico mediante la producción de oxitocina, dopamina y serotonina. El uso de *recompensas variables intermitentes*; ganar siempre aburre, perder siempre frustra. La acción de ganar no es lo único fundamental, para muchos psicólogos consiste en que propone modelos de situaciones conflictivas, competitivas y cooperativas (Marcano Lárez, 2014, p. 32).

Gamificar la educación tiene como finalidad enseñar y reforzar diferentes aspectos como conocimientos y habilidades, tales como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación. (Contreras y Eguía, 2016 en Moyano et al., 2019, p. 22). Estas mecánicas motivan, entretienen, posibilitan mejorar la atención, la concentración, la construcción de aprendizaje, el trabajo en equipo, integración social, ver nuevas formas de resolver problemas, contribuir el vínculo docente-estudiante.

Experiencia en IODI

La asignatura tiene como objetivo comprender y generar una mirada crítica sobre la informática en el proceso de diseño. Y el objetivo autoimpuesto fue alejarse de un enfoque retrospectivo de la informática; hacia una perspectiva contemporánea de la temática, ver «qué está pasando hoy con la informática», con proyección prospectiva a futuro. Construir aprendizaje orientado al mañana del estudiante y futuro profesional.

Dado que la informática y en particular la IA ha experimentado una evolución continua y exponencial; se presentó el desafío educativo de enseñar algo que está cambiando mientras se está enseñando. Dar respuesta a este desafío era inviable desde un enfoque educativo tradicional.

Se implementó un enfoque de ACE y estrategias didácticas gamificadas para guiar la construcción de aprendizaje significativo, con una planificación flexible y dinámicas de trabajo tipo Taller, con Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que posibilitó trabajar las temáticas.

Gamificación aplicada a la enseñanza de informática orientada al diseño industrial

Estas dinámicas permitieron el desarrollo de competencias e ideales del aprendizaje colaborativo; el pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas y la toma de decisiones. Donde cada estudiante desarrolla la construcción de un aprendizaje que considera relevante, significativo, motivador, y asociado a sus intereses formativos.

Estrategias didácticas

Las dinámicas de participación fueron sincrónicas (presencial, virtual) y asincrónicas.

Las actividades asincrónicas posibilitaron un tipo de participación más distendida y flexible. Bajo la lógica de Flipped Classroom —aula invertida— se introdujo y dispuso el contenido fuera del aula, permitiendo que el estudiante aprenda en momentos y al ritmo que considere. Empleando el tiempo de clases para guiar a los estudiantes en aplicaciones activas, prácticas e innovadoras (Somaa, 2024, pp. 1-3).

Se empleó la plataforma gratuita Discord para compartir noticias, casos, avances, “misiones” y “eventos”. Se eligió esta plataforma por su formato de sala de chat compartida (escrito y videollamada) que permite agrupar según temáticas.

Las misiones consistieron en analizar, recrear y aplicar saberes, habilidades y destrezas sobre casos de informática, por ejemplo, una noticia sobre algún uso de IA que sea de interés para los estudiantes. Donde, la cátedra evalúa la dificultad de la misión y le asigna un puntaje, una recompensa acorde a esa dificultad. Estas actividades fueron opcionales y se publicaron varias diariamente, constituyendo actividades de recolección repetitivas de puntos: “loopeo” (del término inglés loop —bucle—, realizar acciones repetidas) o “farqueo” (derivado de farmer —granjero—, dada la acción de realizar acciones repetidas, “cultivar” para obtener un bien en el juego).

Opcionalmente, cada estudiante también pudo publicar una misión de su interés o proponer una actividad. En esos casos la cátedra evaluó el nivel de dificultad y asignó la recompensa para quien realizó la misión y dio una recompensa al estudiante por su contribución. Esta dinámica posibilitó la construcción de un aprendizaje que el estudiante considera valioso, construyendo sobre la base de sus conocimientos previos. Dinámica que propicia la idea de David Paul Ausubel (1918-2008) sobre el Aprendizaje Significativo.

En clase sincrónica-virtual, se computó las actividades asincrónicas realizadas, se socializaron los resultados, inquietudes, desafíos de las misiones y eventos realizados. Semanalmente, se propusieron también, temas a tratar y cada estudiante podía elegir uno o varios de estos temas generando una participación individual y en varios grupos. También se presentaron avances del Trabajo Final Integrador (TFI), que consistió en la aplicación de nuevas y distintas herramientas informáticas en un caso de Diseño Industrial. Se registraron los diferentes aportes generados por los distintos estudiantes. Posibilitando un aprendizaje activo, en interacción con sus pares, donde no hay una evaluación sancionadora sino constructiva.

Dado que las exposiciones se realizaron en un mismo espacio sincrónico-virtual, pero en diferentes contextos domésticos, condicionados por los medios tecnológicos disponibles, generó distintas situaciones. Se aprovechó como un desafío, dado que el uso de plataformas digitales es parte del objeto de estudio de la asignatura, la misma presentación, exposición, resolución de dificultades técnicas constituyó la construcción de aprendizaje, al sortear los distintos desafíos en un ambiente distendido, de aprendizaje, de simulación que podría ocurrir en el desempeño profesional.

En clases sincrónica-presencial, se realizaron exposiciones bajo distintos modos participativos, simulaciones de situaciones y roles en el ejercicio de la profesión —rol playing—. Las

Gamificación aplicada a la enseñanza de informática orientada al diseño industrial

presentaciones, dadas en un mismo espacio físico, generaron otro tipo de dinámicas para presentar, donde la comunicación no-verbal cobró otra relevancia. Así mismo, se propusieron desafíos como presentar desde el celular una página web, video, o actividad, para explorar otro tipo de presentaciones.

Se realizaron actividades lúdicas llamadas easter eggs. Consistieron en esconder frases, imágenes relacionados con la temática informática, en distintos formatos, de manera sincrónica y asincrónica, ofreciendo una recompensa para quien encuentre y deduzca su significado. Además, se realizaron variaciones de misiones temporales llamadas eventos para quien quisiera sumar más puntos.

Sobre el registro y evaluación

Dado que cada estudiante eligió su trayectoria y estrategia de aprendizaje, y que hay un programa flexible de la asignatura; hubo que replantear cómo evaluar los aprendizajes.

En modalidad sincrónica-presencial, se empleó una evaluación mutua, entre pares, asignando roles de registro, a través de una actividad lúdica relacionada a la asignatura. Cada actividad obtuvo una recompensa de compromiso y responsabilidad, y generó sinergia en la dinámica del grupo. Por ejemplo, el registro de participación, registro de audio, foto y video de presentaciones para que el grupo registrado evalúe y mejore su desempeño a posteriori en sus presentaciones, registro de programas mencionados para constituir un catálogo de herramientas usadas, entre otras actividades.

En modalidad sincrónica-virtual el equipo docente registró en hojas de cálculo preconfiguradas asistencia, participación, exposición, contribuciones. Se mostró ese registro a través de plataformas como Google Sheets, Genially, Looker Studio, Moodle.

En modalidad asincrónica, cada estudiante fue responsable de registrar sus contribuciones y debían pasar ese registro a un grupo de evaluación semanal (GES). Estos GES, fueron grupos designados al inicio del cursado. En clase sincrónica-virtual, el GES expuso el registro al equipo docente que cargó los datos compartiendo pantalla, para registrar las actividades y fomentar la transparencia y visualización del propio desempeño.

Además de estas dinámicas, al finalizar el cursado, se presentó el TFI, sobre la aplicación de informática al proceso de diseño. Cuyo formato fue ABP y tuvo distintas formas participativas (individual, grupal e intergrupal) y se evaluó mediante una rúbrica. En caso de grupos numerosos e intergrupos, se solicitó formar sub-grupos a modo de áreas o departamentos encargados de cumplir un rol dentro del grupo.

Sobre el proceso evaluativo

Basándonos en estudio previo Bianchi (2023), se evaluaron aprendizajes (a) declarativos: conocimiento, saberes, saber-saber; (b) procedimentales: habilidades y destrezas, el saber-hacer y (c) actitudinales: compromiso, autocrítica, autorregulación, saber-ser y trabajo en equipo saber-estar.

Los objetos de evaluación fueron el pensamiento crítico, innovación y creatividad, dominio de diferentes programas, compromiso y dominio de un programa en profundidad. Transparentados y socializados a través de la visualización permanente en el aula virtual.

El «ideal de estudiante» fue aquel que demostró comprensión de lógicas de programas y criterio de uso en el proceso de diseño. Creatividad en presentación de actividades demostrando compromiso. Empleo de una gran variedad de programas aprovechando la ventaja de cada uno

Gamificación aplicada a la enseñanza de informática orientada al diseño industrial

y entendiendo su interrelación. Compromiso para con su formación, la de sus compañeros y con el medio. Dominio de softwares específicos con gran habilidad.

Los instrumentos de evaluación fueron la observación en clase, TFI, registro de actividades sincrónicas y asincrónicas, y rúbrica de evaluación.

En este enlace se puede acceder a una lista de reproducción de TFI realizados en la asignatura:

Fig. 1: QR Lista de Reproducción de TFI en videos .
Fuente: Elaboración propia

Las modalidades de evaluador fueron varias. (a) Tradicional (docente a estudiante), autoevaluación, coevaluación (estudiante-docente-estudiante), evaluación mutua (estudiante-estudiante) y evaluación recursiva (estudiante-docente).

Sobre la valoración, divulgación y decisiones. Se transparentaron criterios evaluativos e ideales pretendidos desde el primer día. Cada estudiante pudo observar en el aula virtual los criterios, indicadores y valoración de las distintas actividades. Tuvo una visualización permanente de su situación a través de «tableros de estado» —dashboard y leaderboard— y pudo trazar estrategias de aprendizaje para superarse. Finalmente, una encuesta a fin de cursado permitió la autoevaluación docente para contribuir al desempeño y actualización en pos de la mejora en la calidad de la educación. Presentamos áreas a potenciar y zonas de mejora, resultado de la retroalimentación de estudiantes junto con algunas citas en las encuestas.

¿Te gusta el sistema GML?

Fig. 2: Resultados de los estudiantes encuestados (IODI, 2024).
Fuente: Elaboración propia

«Es interesante la dinámica libre y que "aprenda lo que quiera el que quiera"». (Estudiante A, 2024).

«(...) toda la idea de realizar misiones y actividades de este tipo fue muy interesante y agradable». (Estudiante B, 2024).

«(...) me gustó mucho que en cada avance que presentamos siempre salía una idea nueva, realmente a mi en lo personal me motivaba mucho para seguir metiéndole al proyecto y probando cosas nuevas 🙌» (Estudiante C, 2024).

«El sistema de misiones o extras te anima a adentrarse en las inteligencias y programas, pero lo más importante es que nosotros podemos elegir qué hacer, en base a lo que nos llama la atención y queremos aprender. Eso es lo que más me gustó del trabajo práctico, porque en la diversidad de programas que hay, que cada alumno elija uno distinto también genera intereses distintos. (...) Ya queda obsoleta la pizarra y repetir en papel lo que se escuchó. En esta materia entendí la importancia de moverse y actualizarse constantemente» (Estudiante D, 2024).

Fig. 3: QR y enlace a la presentación de este proyecto.
Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIÓN

El enfoque de ACE gamificado, incrementó la motivación, contribuyó a la participación, y propició la construcción de aprendizajes significativos para los estudiantes. El trabajo colaborativo, posibilitó el desarrollo de experiencias conjuntas. Dado que, la mayoría de actividades son opcionales, cada estudiante eligió su trayecto formativo, optó qué desafíos afrontar, cuáles consideró relevantes en función de su disponibilidad horaria, interés, y condiciones particulares. Se fomentó la autonomía, responsabilidad y sinergia en la socialización de problemas y resultados obtenidos. Fomentó también, la retroalimentación hacia la cátedra y hacia el propio trayecto formativo, donde el mismo estudiante proponía ideas, desafíos, inquietudes para sí y para el resto al ver esa participación como «generación de puntos».

Las distintas dinámicas permitieron interacciones múltiples y variadas, cooperativas y competitivas. Un mismo estudiante participó en diferentes grupos según tema, actividad; fomentando un aprendizaje cooperativo, así mismo adopta diferentes roles simultáneamente, como miembro de grupo, trabajo individual, evaluador y evaluado, etc.

Requirió de una reconsideración de modelos tradicionales, flexibilizar programas y actualización docente. Encontrar un equilibrio entre lo estructurado y lo no-estructurado. También implicó replantear el rol docente como guía y, en ocasiones cuando el tema fue una novedad —incluso para el docente—, el tipo de participación. La guía ya no fue desde el erudito sino aportando una visión desde la experiencia, pero, como un participante más en la construcción del aprendizaje. Brindar actividades opcionales, donde cada estudiante eligió participar en la que consideró valiosa realizar, implicó una búsqueda y publicación de gran cantidad de noticias actualizadas en redes a modo de casos de estudio.

La versatilidad, dinamismo, supuso desafíos en el registro de actividades, la visibilización del estado de situación. Se debió buscar, considerar alternativas, y adecuar plataformas y herramientas digitales. El mismo enfoque gamificado implicó rever no como actividades que «parecen juegos», sino la relación entre elementos, dinámicas en pos de objetivos académicos.

Trabajar sobre lo inmediato de manera experimental, sin un «guion», sobre la novedad y variedad de temas generó un proceso iterativo, enriquecedor y recursivo docente-estudiante y estudiante-estudiante cumpliendo los objetivos planteados.

BIBLIOGRAFÍA

Archuby, F. H., Sanz, C. y Pesado, P. (2017). *Desafiate: Juego Serio para la Autoevaluación de los Alumnos y su Integración con un Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje*. En A. De Giusti y P. Pesado (Presidencias), XXIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. El simposio realizado en la reunión de Facultad de Informática; Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Bianchi, J. C. (2023). *Modelos físicos tridimensionales impresos como recurso para evaluar aprendizajes en la representación técnica de productos* [Trabajo final integrador de Especialización en Docencia Universitaria]. Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.

Delgado Martínez, L. M. (2019). *Aprendizaje centrado en el estudiante: hacia un nuevo arquetipo docente*. Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria De Didáctica, 37(1), Artículo 8, 139–154. <https://doi.org/10.14201/et2019371139154>

García Iruela, M. y Hijón Neira, R. (2017). *Análisis para la gamificación de un curso de Formación Profesional*. Revista Iberoamericana De Informática Educativa(26), Artículo 5, 46–60. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6231883.pdf>

González Hermoso de Mendoza, A. (2022, 30 de noviembre). “*La Universidad mira más hacia dentro que hacia fuera*”. EDUCACIÓN 3.0. <https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/universidad-educacion/>

Hunicke, R., LeBlanc, M. y Zubek, R. (2001-2004). *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*. En GDC (Presidencia), Game Developers Conference. El simposio realizado en la reunión de Game Developers Conference, Centro de convenciones Moscone.

Hünicken, L. A. (Septiembre, 2020). *Gamificación y aprendizaje adaptativo para el desarrollo de competencias: El caso de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos* [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112436>

Maletz, D. (2012). *Four Tricks to Improve Game Balance*. Game Developers. <https://www.gamedeveloper.com/design/four-tricks-to-improve-game-balance>

Marcano Lárez, B. E. (2014). *Factores emocionales en el diseño y la ejecución de videojuegos y su valor formativo en la sociedad digital: El caso de los videojuegos bélicos* (1a. ed.). Universidad de Salamanca y Beatriz Elena Marcano Lárez. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4489.4882>

Martín-Barbero, J. (2002). *Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo*. Diálogos De La Comunicación(64), Artículo 1, 9–24.

Menárguez, A. T. (2016). *El cerebro necesita emocionarse para aprender*. El País. https://elpais.com/economia/2016/07/17/actualidad/1468776267_359871.html

Mendoza Moreira, M. L. y Rodríguez Gámez, M. (2020). *Aprendizaje centrado en el estudiante desde la planificación en investigación*. CIENCIAMATRIA, 6(10), 560–572. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i10.232>

Gamificación aplicada a la enseñanza de informática orientada al diseño industrial

Moyano, B., Morató, M., Carbonell, J. y Rivera-Vargas, P. (2019). *La gamificación en la educación superior: Aspectos a considerar para una buena aplicación*. En P. Rivera Vargas, P. Neut Aguayo, P. Lucchini, S. Pascual y P. Prunera (Eds.), *Pedagogías Emergentes en la Sociedad Digital* (pp. 21–34). LiberLibro Ediciones.

Parente, D. (2017). *Gamificación en la educación*. En R. S. Contreras y J. L. Eguía (Eds.), *Experiencias de gamificación en las aulas* (pp. 10–25). Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

Prensky, M. (2011). *Enseñar a nativos digitales* (E. Alemany, Trad.). Biblioteca Innovación Educativa: Vol. 1. Ediciones SM. <http://repositorio.dl-e.es/epub.vm?id=0000030284.epub>

Robinson, K. (Febrero, 2010). *Changing education paradigms*. TED, Longbeach, California. https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_changing_education_paradigms

Serres, M. (2013). *Pulgarcita* (V. Waksman, Trad.) (1a ed.). Tezontle. Fondo de Cultura Económica.

Somaa, F. (2024). *The Flipped Classroom Approach: A Review of Cognitive Styles and Academic Performances*. *Cureus*, 16(7), e63729. <https://doi.org/10.7759/cureus.63729>

Temporetti, F. (2002). *“La clase ha muerto; ¡viva la clase!”*. Del Libro *Pedagogía Universitaria de Menin*. Rosario: Homo Sapiens.

Temporetti, F. (2015). *Entre la escalera ascendente y la espiral recurrente Los procesos de adquisición de conocimiento en tiempos de textos e hipertextos*. *Itinerarios Educativos*(7), 81–97. <https://doi.org/10.14409/ie.v0i7.4949>